

ВЛИЯНИЕ УЧЕБНОГО СТРЕССА НА РАЗВИТИЕ АСТЕНИЧЕСКОГО СИНДРОМА У СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ

Хаятов Рустам Батирбекович

*Ассистент кафедры Психиатрии, медицинской психологии и наркологии,
Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд,
Республика Узбекистан*

Аннотация. Введение. Целью работы явилось изучение психического здоровья студентов вузов и оценка распространенности симптомов астенического синдрома.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 270 студентов (160 юношей и 110 девушек) III и V курсов педиатрического и лечебного факультетов в возрасте 19-28 ($22,0 \pm 1,3$) лет. Основными методами исследования были медико-социологический (анонимный опрос с использованием авторской анкеты, включающей блок социально-демографических данных и некоторую информацию об образе жизни).

Полученные результаты. Установлено, что наибольший учебный стресс вызывают большая учебная нагрузка, нерациональный график занятий, строгость учителей, отсутствие учебников, проживание вдали от родителей и трудности в организации распорядка дня. Наиболее значимыми проявлениями стресса были аффективные и психосоматические расстройства, а также нарушения внимания. Клиническая структура и факторная значимость симптомов стресса свидетельствуют о высоком риске развития психосоматических расстройств. Обсуждаются возможности управления стрессом, профилактики психосоматических расстройств и суицидального поведения.

Ключевые слова: академический стресс, астения, студенты-медики, аддиктивное поведение.

INFLUENCE OF LEARNING STRESS ON THE DEVELOPMENT OF ASTHENIC SYNDROME IN MEDICAL STUDENTS

Hayatov Rustam Batirbekovich

*Assistant of the Department of Psychiatry, Medical Psychology and Narcology,
Samarkand State Medical University, Samarkand, Republic of Uzbekistan*

Abstract. Introduction. The aim of the work was to study the mental health of university students and assess the prevalence of symptoms of asthenic syndrome.

Materials and methods. The study involved 270 students (160 boys and 110 girls) of the III and V courses of the pediatric and medical faculty at the age of 19-28 (22.0 ± 1.3) years. The main research methods were medical and sociological (anonymous survey using the author's questionnaire, which includes a block of socio-demographic data and some information about lifestyle).

Results. It was found that the greatest academic stress was caused by a large study load, irrational class schedule, strictness of teachers, lack of textbooks, living away from parents and difficulties in organizing the daily routine. The most significant manifestations of stress were affective and psychosomatic disorders, as well as attention disorders. The clinical structure and factorial significance of stress symptoms indicate a high risk of developing psychosomatic disorders. The possibilities of stress management, prevention of psychosomatic disorders and suicidal behavior are discussed.

Key words: academic stress, asthenia, medical students, addictive behavior.

Введение. В последнее десятилетие проблема изучения психического здоровья студентов университетов становится все более актуальной [1]. Результаты исследований, проведенных в разных странах, свидетельствуют о том, что студенты чаще, чем население в целом, испытывают симптомы депрессии, тревоги и дистресса [2].

Причиной таких расстройств считается академический стресс, который негативно влияет на студентов, снижает удовлетворенность жизнью, негативно влияет на работоспособность и общее состояние здоровья [5], вызывая тревогу и депрессию, которые, в свою очередь, коррелируют с риском развития широкого спектра соматических патологий [3] и психосоматических расстройств, усиливают суицидальные мысли у этих людей [8].

Наиболее уязвимыми в этом отношении являются студенты-медики, академическая нагрузка которых в среднем в 2 раза выше, чем у студентов других вузов [6]. Так, распространенность хронического стресса, основным источником которого являются образовательные факторы, среди студентов-медиков колеблется от 38% до 62% [9]. В то же время, чтобы справиться со стрессом, они начинают употреблять алкоголь, курить табак, что оказывается неэффективным и не снижает высокую распространенность психосоматических жалоб и суицидальных переживаний у этих людей, которые встречаются более чем у половины студентов медиков.

Деятельность студентов-медиков относится к числу эмоционально напряженных видов деятельности, поскольку их академическая нагрузка в среднем в два раза выше, чем в немедицинских вузах [4], что отражается на уровне их психического и соматического здоровья [2]. К основным стрессовым факторам, возникающим в процессе изучения клинических дисциплин, относятся большая учебная нагрузка, неуверенность в собственных профессиональных качествах и значительные усилия, необходимые для выполнения домашнего задания [1], которые часто приводят к расстройствам, вызванным стрессом [9].

По признанию самих студентов-медиков [4], наиболее стрессовыми для них являются большая учебная нагрузка, страх перед будущим, нежелание учиться или разочарование в профессии, а значительными стрессовыми ситуациями являются периоды сессии и сдачи экзаменов [8]. В целом высокий уровень психического и психоэмоционального напряжения, жесткие организационные требования, частые нарушения режима труда, отдыха и питания, повторяющиеся стрессовые ситуации зачетов и экзаменов приводят к нарушению процессов психической адаптации у студентов медицинских специальностей [1], что может быть одним из причин социального стресса формируются психические расстройства.

Наибольший стресс среди учащихся был вызван давлением со стороны учителей. Высокий уровень академического стресса снижает удовлетворенность жизнью, негативно сказывается на общем состоянии здоровья и успеваемости [6]

и приводит к тому, что у подавляющего большинства студентов-медиков (83%) возникают мысли о самоубийстве (66% часто и 17% редко).

В то же время риск самоубийства среди студентов-медиков связан с высоким уровнем психической и физической нагрузки, которая возрастает во время сессии, нехваткой времени, необходимостью усваивать большой объем информации за короткое время, повышенными требованиями к решению проблемных ситуаций, что приводит к психической дезадаптации и проявляется в виде тревожно-депрессивных расстройств. расстройства [3].

В целом, факторы, вызывающие академический стресс у всех студентов-медиков (Khan J.M. et al., 2013), многочисленны. Наиболее значимыми из них являются следующие:

1. Высокая учебная нагрузка считается основным источником стресса для студентов-медиков. В свою очередь, высокий уровень стресса значительно снижает удовлетворенность жизнью, негативно сказывается на здоровье и успеваемости [9].

2. Давление со стороны преподавателей и родственников, жесткая конкуренция среди сокурсников, большие объемы учебного материала, повышенная нагрузка во время сессии, нехватка времени на повторение материала, задолженности по дисциплинам, получение более низких оценок, длительный период учебы, работа с трупным материалом, жесткий распорядок дня, а также неумение планировать свое время и отсутствие самодисциплины, неправильная расстановка приоритетов и разочарование в будущей профессии [5].

3. Академическая успеваемость. Было установлено, что чем выше успеваемость в школе, тем выше уровень стресса [4], а удовлетворенность результатами обучения влияет на психическое здоровье учащихся. Студенты с высокой успеваемостью характеризуются более низким уровнем психологического здоровья и качества жизни по сравнению со студентами с низкой успеваемостью [5]. В целом состояние здоровья студентов-медиков ниже, чем у сверстников, обучающихся по гуманитарным и техническим специальностям.

4. Экзаменационная сессия. Это пик психических перегрузок и сильная стрессовая ситуация. Экзамены были оценены как высокий уровень стресса 63,1% всех студентов. Проблемы с психическим здоровьем у студентов в наибольшей степени были связаны со стрессовыми переживаниями во время экзаменов и контактов с преподавательским составом. Негативное влияние экзаменационного стресса отразилось в первую очередь на таких параметрах, как общее самочувствие и настроение [8].

5. Социальные и финансовые проблемы, проблемы со здоровьем или академические трудности являются важными факторами стресса.

6. Нерегулярное посещение занятий. Установлено, что студенты, пропускающие занятия, испытывают больший стресс, что сказывается не только на их успеваемости, но и на всех аспектах здоровья.

7. Контакты с неизлечимо больными пациентами в клинических отделениях. Было обнаружено, что уровень стресса во время клинической практики значительно коррелирует с уходом за неизлечимо больными пациентами. И в целом, взаимодействие с пациентами без надлежащей предварительной подготовки также является стрессогенным фактором.

8. Нехватка времени для выполнения всех задач, беспокойство по поводу оценки эффективности выполняемой работы и частые изменения требований[3].

9. Чувство беспомощности перед лицом болезни и смерти.

Целью исследования было изучение психического здоровья студентов высших учебных заведений и оценка распространенности симптомов астенического синдрома.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 270 студентов (190 юношей и 80 девушек) III и V курсов педиатрического и лечебного факультетов в возрасте от 19 до 24 ($21,0 \pm 1,3$) лет. Основными методами исследования были

1. Медико-социологический (анонимный опрос с использованием авторской анкеты, которая включает в себя блок социально-демографических данных и некоторую информацию об образе жизни).

2. Психометрические: тест на учебный стресс Ю.В. Щербатых, тест самооценки стрессоустойчивости, методика экспресс-диагностики уровня личностной фрустрации В.В. Бойко, госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS), авторский "Скрининговый тест для диагностики психических расстройств", разработанный на основе критериев исследования МКБ-10.

3. Статистический: описательная статистика, непараметрический критерий Манна-Уитни для сравнения двух независимых переменных, корреляционный (коэффициент ранговой корреляции Спирмена) и факторный (метод главных компонент с чередованием факторов varimax) анализы.

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ социально-демографических данных показал, что большинство - 210 человек (77,7%) - до поступления в медицинский вуз проживали в поселке городского типа и сельской местности, остальные 60 человек (22,3%) - в городе соответственно. 89 (32,9%) человек имели вредные привычки. При этом 13,1% употребляли пиво и слабоалкогольные напитки, 19,8% - никотиновую зависимость. У 52 (19,2%) студентов в анамнезе был установлен диагноз соматического заболевания.

Факторный анализ переменных, формирующих учебный стресс, позволил выявить 8 значимых факторов, влияющих на формирование стрессовой напряженности у учащихся.

Как видно из таблицы, наибольший академический стресс был вызван проживанием вдали от родителей, проблемами в личной жизни, нехваткой учебников и большой учебной нагрузкой, а также строгостью преподавателей, предвзятыми оценками, застенчивостью и проблемами в общении.

Факторный анализ симптомов проявления стресса у студентов выявил 4 фактора, объясняющих возникновение учебного стресса. Анализ результатов госпитальной шкалы тревоги и депрессии показал (диаграмма 1), что у большинства студентов - 68,2% - была тревога, а у 29% - клинический уровень. В 11% случаев были выявлены симптомы депрессии, уровень которой в 3,2% случаев квалифицировался как клинический.

Методом экспресс-диагностики уровня личностной фрустрации В.В. Бойко установлено, что в 50,2% случаев наблюдалась устойчивая тенденция к фрустрации (в остальных 48,2% уровень фрустрации был низким).

Тест самооценки стрессоустойчивости С. Козна и Г. Уильямсона показал, что только в 31,9% случаев стрессоустойчивость была определена как хорошая и удовлетворительная, в остальных 62,6% и 5,4% она была классифицирована как плохая и очень плохая соответственно.

У подавляющего большинства студентов - 246 (91%) - наблюдалась астения, которая в 178 (75,6%) случаях была классифицирована как среднетяжелая. В 78 (51,3%) случаях это сочеталось с выраженной эмоциональной лабильностью, в 75 (48,1%) - с нарушением внимания, в 82 (52,6%) - с вегетативной нестабильностью. У 204 (87,3%) студентов астения сочеталась с различными нарушениями сна.

В 168 (80,1%) случаях были обнаружены отдельные симптомы вегетативной нестабильности, сочетающиеся с астенией, в 17 (9,4%) случаях - достигающие клинического уровня соматоформные вегетативные дисфункции (сердечно-сосудистой системы - 7%, дыхательной - 3,5%, 2,1% - пищеварительной), в 4 (1,6%) случаях - нарушение функции почек. - субклинический уровень. В половине случаев симптомы соматоформной вегетативной дисфункции сочетались с легкими симптомами ипохондрического расстройства.

В 83 (29,3%) случаях были обнаружены индивидуальные симптомы социофобии, которые в 36 (18,8%) случаях были умеренными и препятствовали социальному функционированию. В 15 (9,0%) случаях были диагностированы симптомы дистимии в сочетании с субклиническими 8 (4,8%) и клиническими 7 (4,2%) уровнями депрессии по шкале HADS. Ночные кошмары наблюдались у 125 (71,7%) студентов, а ночные кошмары - у 34 (15,7%). Так называемый сонный паралич был у 31 (18,7%) человека, наблюдался от 1 до нескольких раз в год у 25 (80,6%) студентов, 1 раз в месяц возникал у 3 (9,7%) человек, раз в неделю - у двоих (6,5%), несколько раз в неделю - у 1 (3,2%) человека.

Выводы. Таким образом, в результате проведенного исследования было установлено, что наибольший учебный стресс у студентов-медиков первого года обучения был вызван: большой учебной нагрузкой, нерациональным расписанием занятий, строгостью преподавателей, отсутствием учебников, проживанием вдали от родителей и трудностями в организации распорядка дня. Наиболее значимыми проявлениями стресса были аффективные и психосоматические расстройства, а также нарушения внимания. Клиническая структура и факторная значимость симптомов стресса указывают на высокий риск развития психосоматических расстройств. Преобладали деструктивные способы преодоления стресса: употребление алкоголя, курение, переедание, прием седативных препаратов. Такой подход к преодолению стресса может быть фактором формирования аддиктивного и зависимого поведения.

Для профилактики состояний социально-психологической дезадаптации, высокого уровня тревожности требуется разработка и внедрение дифференцированной программы управления стрессом, которая включает в себя следующие задачи:

1. Информирование студентов о стрессе и обучение тому, как его преодолевать и адаптироваться. В более широком контексте (методы разрешения конфликтов, преодоление ауто- и гетероагрессивных тенденций, методы релаксации и т.д.).

2. Обучение студентов грамотному планированию своего времени, методам оптимальной самостоятельной работы с учебной литературой, развитие навыков самопрезентации и осознанности на этапах построения карьеры.

3. Информирование о здоровом образе жизни с учетом биоритмов, распорядка дня и пищевых привычек, о деструктивных методах борьбы со стрессом (в аспекте профилактики наркомании).

Литература:

1. Batirbekovich, K. R., Sabrievna, V. A., & Alamovich, K. A. (2022). Psychopharmacotherapy of Depressive Disorders in Alcoholism. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences, 8, 19-22.

2. Khayatov, R. B., Velilyaeva, A. S., & Kurbanov, A. A. (2022). OPTIMIZATION OF THERAPY OF ALCOHOL WITHDRAWAL SYNDROME IN PATIENTS WITH SUB- DEPRESSION. Евразийский журнал медицинских и естественных наук, 2(5), 189–192.
3. Khayatov, R. B., Velilyaeva, A. S., & Kurbanov, . A. A. (2022). AFFECTIVE DISORDERS AS A WEIGHTENING FACTOR IN ALCOHOL DEPENDENCE THERAPY . Евразийский журнал медицинских и естественных наук, 2(5), 193–196.
4. Telmanovna, X. S., & Batirbekovich, X. R. (2023). Psychopharmacotherapy of Depressive Disorders in Alcoholism. Eurasian Research Bulletin, 16, 179-182.
5. N. Turaeva (2023). CLINICAL-LABORATORY FEATURES OF INTERSTITIAL NEPHRITIS IN CHILDREN WITH PURINE DYSMETABOLISM. Science and innovation, 2 (D12), 135-140. doi: 10.5281/zenodo.10324931
6. N. Turaeva (2023). ANTIOXIDANT THERAPY IN PATIENTS WITH CHRONIC NEPHROTIC GLOMERULONEPHRITIS. Science and innovation, 2 (D12), 131-134. doi: 10.5281/zenodo.10324779
7. Меликова Дилшодахон Уктам Кизи, Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна, Тураева Назира Юлдашевна, Юлдашев Ботир Ахматович, & Абдурасулов Фозил Пардаевич (2020). Клинические особенности течения хронического пиелонефрита у детей на фоне анемического синдрома. Достижения науки и образования, (1 (55)), 66-69.
8. Очилов, У., Кубаев, Р., & Хаятов, Р. (2016). Психические расстройства при употреблении психоактивных веществ с вич-инфекцией. Журнал проблемы биологии и медицины, (2 (87)), 184–186.
9. Раджабов Хикмат Тошевич, Хаятов Рустам Батырбекович, & Велиляева Алие Сабриевна (2020). КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕПСИХОТИЧЕСКИХ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА. Вестник науки и образования, (23-3 (101)), 75-78.
10. Раджабов Х.Т., Тургунбаев А.У., Кубаев Р.М., & Хаятов Р.Б. (2021). ДЕПРЕССИЯ И ТРЕВОГА У БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛИЗМОМ,

ОСЛОЖНЕННЫМ НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ. Вестник науки и образования, (17-2 (120)), 134-137.

11. Тураева Назира Юлдашевна (2020). Клинико-лабораторные особенности течения дисметаболической нефропатии у детей с нарушением пуринового обмена. Достижения науки и образования, (5 (59)), 86-88.

12. Тураева, Н., & Абдукадырова, Н. (2022). Оптимизация терапии хронического гломерулонефрита у детей. Журнал вестник врача, 1(2), 118–120.

13. Хаятов Рустам Батырбекович, Велиляева Алие Сабриевна, Тураев Бобир Темирпулатови, & Тураев Толиб Махмуджонович (2019). Аффективные расстройства у больных алкогольной зависимостью как фактор риска развития суицидального поведения. Достижения науки и образования, (11 (52)), 96-98.

14. Хаятов Рустам Батырбекович, & Велиляева Али Сабриевна (2020). Особенности развития и течения аффективных расстройств при сахарном диабете. Достижения науки и образования, (5 (59)), 62-64.

15. Хаятов Рустам Батырбекович, Велиляева Алие Сабриевна, & Абдуразакова Робия Шералиевна (2020). Особенности возникновения и течения психоорганических расстройств при сахарном диабете. Достижения науки и образования, (7 (61)), 31-33.

16. Хаятов, Р., & Велиляева, А. (2022). Влияние тревожно-депрессивных расстройств на тяжесть течения и качество жизни у больных сахарным диабетом 2 типа. Журнал вестник врача, 1(4), 99–102. <https://doi.org/10.38095/2181-466X-2020974-98-101>

17. Хаятов, Р., Велиляева, А., Мардиев О., & Курбанов, А. (2022). Особенности коморбидного течения тревожно-депрессивных расстройств и личностных изменений при сахарном диабете 2 типа. Журнал вестник врача, 1(1), 104–108. <https://doi.org/10.38095/2181-466X-2021981-103-107>

18. Каршиев Зиядулло Хазратович, Хаятов Рустам Батырбекович, Шерматов Озод Норбекович, Раджабов Хикмат Гошевич, & Рузиева Диана Джамаловна (2021). АФФЕКТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА КАК ОТЯГОЩАЮЩИЙ ФАКТОР В ТЕРАПИИ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Вестник науки и образования, (5-2 (108)), 21-24.

19. Хаятов, Р., Велиляева, А., Мардиев О., & Курбанов, А. (2022). Особенности коморбидного течения тревожно-депрессивных расстройств и личностных изменений при сахарном диабете 2 типа. Журнал вестник врача, 1(1), 104–108. <https://doi.org/10.38095/2181-466X-2021981-103-107>
20. Очилов, У., Кубаев, Р., & Хаятов, Р. (2016). Психические расстройства при употреблении психоактивных веществ с вич-инфекцией. Журнал проблемы биологии и медицины, (2 (87), 184–186. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/problems_biology/article/view/3568
21. Раджабов Х.Т., Тургунбаев А.У., Кубаев Р.М., & Хаятов Р.Б. (2021). ДЕПРЕССИЯ И ТРЕВОГА У БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛИЗМОМ, ОСЛОЖНЕННЫМ НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ. Вестник науки и образования, (17-2 (120)), 134-137.
22. Хаятов, Р., & Абдуразакова, Р. (2023). Аффективные расстройства, как отягощающий фактор в терапии алкогольной зависимости . Журнал биомедицины и практики, 1(3/1), 396–399. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/biomedicine/article/view/18375>
23. Мардиев, О. ., & Хаятов, Р. (2023). КОМОРБИДНОСТЬ ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ И САХАРНОГО ДИАБЕТА 2-го ТИПА НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА. *Евразийский журнал медицинских и естественных наук*, 3(8), 19–24. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/EJMNS/article/view/19616>
24. Николаев Егор Евгеньевич, Орлов Федор Витальевич, Николаев Евгений Львович, Велиляева Алие Сабриевна, & Хаятов Рустам Батырбекович (2023). ФЕНОМЕН СИМУЛИРОВАНИЯ СУДОРОЖНЫХ ПРИСТУПОВ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ. *Acta Medica Eurasica*, (3), 102-115. doi: 10.47026/2413-4864-2023-3-102-115
25. Criteria For Rehabilitation Of Patients With Consequences Cranio-Brain Injury. (2022). *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 8188-8194. <https://doi.org/10.47750/pnr.2022.13.S09.958>

26. Хаятов, Р. Б., & Велиляева, А. С. НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БОЛЬНЫХ С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ. ДОКТОР АХБОРОТНОМАСИ ВЕСТНИК ВРАЧА DOCTOR'S HERALD, 44.
27. Мардиев Отабек Аслиддинович, Кубаев Рустам Мурадиллаевич, Хаятов Рустам Батырбекович, & Рузиева Диана Джамаловна (2021). ТЕЧЕНИЕ ТРЕВОЖНЫХ РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА. Вестник науки и образования, (2-2 (105)), 72-75.
28. Велиляева, А., Бердиева, Н., Очиллов, У., & Хаятов, Р. (2015). Психические нарушения при эпилепсии. Журнал проблемы биологии и медицины, (2 (83)), 168-171.
29. Депрессия и тревога у больных алкоголизмом, осложненным никотиновой зависимостью / Х. Т. Раджабов, А. У. Тургунбаев, Р. М. Кубаев, Р. Б. Хаятов // Вестник науки и образования. – 2021. – № 17-2(120). – С. 134-137. – EDN GSEZVQ.
30. Turaeva, N. Y., & Yuldashev, B. A. (2018). KLINIKO-LABORATORNYE POKAZATELI INTERSTITsIAL'NOY PATOLOGII POCHEK U DETEY V STRUKTURE DISMETABOLICHESKIKh NEFROPATIIY. Молодежный инновационный вестник, 7(S1), 99-100.
31. Тураева, Н. Ю. Клинико-лабораторные показатели интерстициальной патологии почек у детей в структуре дисметаболических нефропатий / Н. Ю. Тураева, Б. А. Юлдашев // Молодежный инновационный вестник. – 2018. – Т. 7, № S1. – С. 99-100. – EDN YXJTТА.
32. Turaeva Nazira Yuldashevna, & Mamatkulova Feruza Khamidovna. (2024). PREMORBIDE FEATURES OF INTERSTITIAL NEPHRITIS CURRENT IN CHILDREN WITH PURINE DYSMETABOLISM (CLINICAL-LABORATORY ASPECTS). Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 4(6), 201–205. Retrieved from <https://mjstjournal.com/index.php/mjst/article/view/1584>
33. Turaeva, N., & Ruzikulov, N. (2024). CLINICAL-LABORATORY INDICATORS OF INTERSTITIAL KIDNEY PATHOLOGY IN CHILDREN IN THE STRUCTURE OF DYSMETABOLIC NEPHROPATHY. Multidisciplinary Journal of Science and

- Technology, 4(6), 211–214. Retrieved from <https://mjstjournal.com/index.php/mjst/article/view/1586>
34. Turaeva, N., & Ergashev, A. (2024). FEATURES OF ANTIOXIDANT THERAPY IN PATIENTS WITH CHRONIC NEPHROTIC GLOMERULONEPHRITIS. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(6), 206–210. Retrieved from <https://mjstjournal.com/index.php/mjst/article/view/1585>
35. Мардиев Отабек Аслиддинович, Кубаев Рустам Мурадиллаевич, Хаятов Рустам Батырбекович, & Рузиева Диана Джамаловна (2021). ТЕЧЕНИЕ ТРЕВОЖНЫХ РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА. *Вестник науки и образования*, (2-2 (105)), 72-75.
36. ХАЯТОВ, Р., & ШАМСИКУЛОВА, С. ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИЯ ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ АЛКОГОЛИЗМЕ. ББК 5+ 28я43 П 781, 129.
37. Хаятов, Р. Б., & Рахматова, Ф. У. ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИЯ АФФЕКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ В СТРУКТУРЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Редакционная коллегия выпуска, 440.
38. Azizovna, S. S., Almasovich, R. A., Ulugbekovna, R. F., Aslamovna, N. A., & Batirbekovich, H. R. (2024). PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE FORMATION OF COMMUNICATION SKILLS AMONG STUDENTS OF MEDICAL UNIVERSITIES. *Yangi O'zbekistonda Tabiiy va Ijtimoiy-gumanitar fanlar respublika ilmiy amaliy konferensiyasi*, 2(1), 107-115.
39. Turayeva, N. (2024). PURIN DISMETABOLIZMI BO'LGAN BOLALARDA INTERSTITSIAL NEFRITNING KLINIK VA LABORATORIYA XUSUSIYATLARI. *Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan*, 2(7), 62–73. Retrieved from <https://universalpublishings.com/index.php/jsiru/article/view/6640>
40. Yuldoshevna, T. N. (2024). Bolalarda Dismetabolik Nefropatiyaning Shakllanishi Va Kechishi, Klinik Va Yosh Jihatlari. *Journal of Science in Medicine and Life*, 2(7), 43–47. Retrieved from <https://journals.proindex.uz/index.php/JSML/article/view/1306>
41. Юлдашевна, Т. Н. (2024). Клинические И Лабораторные Факторы, Связанные С Повреждением Почечной Паренхимы Детей С Острым Пиелонефритом. *Journal of Science in Medicine and Life*, 2(7), 38–42. Retrieved from

<https://journals.proindex.uz/index.php/JSML/article/view/1305>

42. Абдуразакова, Р. . (2024). КОМОРБИДНОСТЬ ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ С ПСИХОСОМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ У ВЗРОСЛЫХ. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 3(7), 22–29. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/35253>

43. Каршиев, З. . (2024). РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ТРЕВОЖНЫХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА С ДИАГНОЗОМ БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА. *Центральноазиатский журнал академических исследований*, 2(7), 17–24. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/cajar/article/view/35255>

44. Каршиев, З. . (2024). ТРЕВОГА И ДЕПРЕССИЯ У ЛИЦ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА, ПЕРЕНЕСШИХ РАК. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 3(7), 15–21. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/35252>

45. Абдуразакова, Р. . (2024). ПАТОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОМОРБИДНОГО АЛКОГОЛИЗМА И ШИЗОАФФЕКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ. *Центральноазиатский журнал академических исследований*, 2(7), 25–30. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/cajar/article/view/35256>

46. Mardiev, O. (2024). TYPE 2 DIABETES MELLITUS, EXACERBATION OF PERSONALITY CHANGES CHARACTERISTICS. *Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan*, 2(7), 200–209. Retrieved from <https://universalpublishings.com/index.php/jsiru/article/view/6727>

47. Мардиев, О. (2024). ВЛИЯНИЕ ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2-го ТИПА . *Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan*, 2(7), 188–199. Retrieved from <https://universalpublishings.com/index.php/jsiru/article/view/6726>

48. Хушвактова, Д. (2024). КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И ВОЗНИКНОВЕНИЕ СУИЦИДАЛЬНЫХ МЫСЛЕЙ У ЧЛЕНОВ СЕМЬИ МУЖЧИН, СТРАДАЮЩИХ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ. *Journal of Science-Innovative Research in*

VOLUME-2, ISSUE-12

- Uzbekistan, 2(7), 169–180. Retrieved from <https://universalpublishings.com/index.php/jsiru/article/view/6724>
49. Раджабов, Х. (2024). ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕПСИХОТИЧЕСКИХ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА. Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan, 2(7), 159–168. Retrieved from <https://universalpublishings.com/index.php/jsiru/article/view/6723>
50. Ибрагимова, М. (2024). ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА В СТРУКТУРЕ ЭНДОГЕННЫХ РАССТРОЙСТВ СВЯЗАННЫЕ С ФОРМИРОВАНИЕМ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan, 2(7), 148–158. Retrieved from <https://universalpublishings.com/index.php/jsiru/article/view/6722>
51. Хушвактова, Д. (2024). ТЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ И НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ, ОСЛОЖНЕННОЙ ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ. Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan, 2(7), 137–147. Retrieved from <https://universalpublishings.com/index.php/jsiru/article/view/6721>
52. Раджабов, Х. (2024). КЛИНИЧЕСКИЕ, АФФЕКТИВНЫЕ, ЛИЧНОСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА. Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan, 2(7), 127–136. Retrieved from <https://universalpublishings.com/index.php/jsiru/article/view/6720>
53. Ибрагимова, М. (2024). ТРЕВОЖНЫЕ РАССТРОЙСТВА В СТРУКТУРЕ ЭНДОГЕННЫХ ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan, 2(7), 118–126. Retrieved from <https://universalpublishings.com/index.php/jsiru/article/view/6719>
54. Turayeva, N. (2024). PURIN DISMETABOLIZMI BO‘LGAN BOLALARDA INTERSTITSIAL NEFRITNING KLINIK VA LABORATORIYA XUSUSIYATLARI. Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan, 2(7), 62–73. Retrieved from <https://universalpublishings.com/index.php/jsiru/article/view/6640>
55. Shamsikulova Sitora Azizovna, Rustamov Azizbek Almasovich, Rahmatova Fatima Ulugbekovna, Numonova Amina Aslamovna, & Hayatov Rustam

Batirbekovich. (2024). PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE FORMATION OF COMMUNICATION SKILLS AMONG STUDENTS OF MEDICAL UNIVERSITIES. *Yangi O'zbekistonda Tabiiy Va Ijtimoiy-Gumanitar Fanlar Respublika Ilmiy Amaliy Konferensiyasi*, 2(1), 107–115. Retrieved from <https://universalpublishings.com/index.php/gumanitar/article/view/3982>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10570455>

56. АБАРukadirova Nargiza Batirbekovna. (2024). Clinical Features and Treatment Tactics of Acute Lymphoblastic Leukemia in Adolescent Children. *American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences* (2993-2149), 2(7), 59–63. Retrieved from <https://grnjournal.us/index.php/AJPMHS/article/view/5502>

57. Абдуразакова, Р. . (2024). ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПСИХОМОТОРНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ: ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОДХОДА. *Международный журнал научной педиатрии*, 3(4), 562–569. <https://doi.org/10.56121/2181-2926-2024-3-4-562-569>

58. АБАРurazakova, R. (2024). ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ПОНИМАНИЮ ПРИЧИН ДЕПРЕССИИ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ, БИОЛОГИЧЕСКИХ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ФАКТОРОВ. *Medical science of Uzbekistan*, (2), 16-21.

59. Махмудова Сабина Авазжоновна (2022). РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ОППОЗИЦИИ "СВОЙ/ЧУЖОЙ" В РОМАНЕ ДЖ. ОЛДРИДЖА "ГОРЫ И ОРУЖИЕ". *Вестник Челябинского государственного университета*, (9 (467)), 153-160.

60. Sabina Avazjonovna Makhmudova. (2023). REPRESENTATION OF THE CHARACTER CONCEPT "ENGLISHMAN" IN THE NOVEL BY J. ALDRIDGE "DIPLOMAT". *Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development*, 16, 99–105. Retrieved from

<https://www.sjird.journalspark.org/index.php/sjird/article/view/763>

61. Абдукадилова Н. Б., Раббимова Д. Т., Хаятова З. Б. Роль дисплазий соединительной ткани в развитии патологии различных систем организма // *Journal of Siberian Medical Sciences*. – 2020. – №. 3. – С. 126-135.

62. Shamatov I.Ya., Shopulotova Z., Abdukadirova N. B. Analysis of the effectiveness and errors of medical care// Eurasian journal of research, development and innovation – 2023 №20 (20) P.1-4
63. Islom Yakubovich Shamatov, Zarina Abdumuminovna Shopulotova, Nargiza Batirbekovna Abdukadirova, Xayatova Shoira Telmanovna Comprehensive audiological studies sensory neural hearing loss of noise genesis // American Journal of Social Sciences and Humanity Research – 2023 №3 (100) P. 128-133
64. Abdukadirova N. B., Turayeva N.Yu., Xayatova Sh.T. Relations of mortality depending on treatment in adolescents and adults in acute lymphoblastic leukemia Доктор Ахборотномаси 2024 - № 1 (113) – 2024 P.5-8
65. Абдукадилова Н.Б., Тураева Н.Ю., Хаятова Ш.Т. Взаимосвязь смертности в зависимости от тактики лечения у подростков и взрослых с острым лимфобластным лейкозом // Доктор ахборотномаси № 1 (113) – 2024 С.5-8
66. Nargiza Batirbekovna Abdukadirova, Shoira Telmanovna Khayatova, Khalima Nuriddinovna Shadieva Clinical and laboratory features of the course of serous meningitis of enterovirus etiology in children - The Peerian Journal – 2023 №16 P.19-24

